

“YURISPRUDENSIYA” YO’NALISHI

Kenjayeva Mohina Nizomiddin qizi

Dastlabki prezidentlik institutlarining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari Namangan davlat universiteti Yuridika fakulteti 1-kurs AU 25-guruh talabasi.

<https://doi.org/>

Annotatsiya: Mazkur maqolada dastlabki prezidentlik institutlarining tashkil etilishi, shakllanishi va rivojlanish bosqichlari shuningdek, prezidentlik boshqaruv tizimining paydo bo'lishi, xususan, AQSH Konstitutsiyasi misolida uning ilk ko'rinishlari yoritilgan. Prezidentlik institutlarining turli davlatlarda joriy etilishi, uning milliy xususiyatlar asosida takomillashuvi hamda zamonaviy bosqichdagi o'ziga xos jihatlari ko'rib chiqilgan. Maqolada prezidentning vakolatlari, hokimiyatlar bo'linishi tizimidagi o'rni va davlat boshqaruvidagi ahamiyati yoritib berilgan. Tadqiqot natijasida prezidentlik institutining demokratik jamiyatni rivojlantirishdagi roli va istiqbollari yuzasidan umumiy xulosalar chiqarilgan.

Kalit so'zlar: prezidentlik instituti, davlat boshqaruvi, hokimiyatlar bo'linishi, AQSh Konstitutsiyasi, demokratik tizim, ijro hokimiyati, prezident vakolatlari, siyosiy institutlar, respublika boshqaruv shakli, davlat boshlig'i.

Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы организации, формирования и развития первых президентских институтов, а также возникновение президентской системы правления, в частности, её первые проявления на примере Конституции США. Рассматривается введение президентских институтов в разных странах, их совершенствование с учётом национальных особенностей и их специфические аспекты на современном этапе. В статье освещаются полномочия президента, его роль в системе разделения властей и его значение в государственном управлении. По результатам исследования сделаны общие выводы о роли и перспективах президентского института в развитии демократического общества.

Ключевые слова: президентский институт, государственное управление, разделение властей, Конституция США, демократическая система, исполнительная власть, президентские полномочия, политические институты, республиканская форма правления, глава государства.

Abstract: This article covers the stages of the organization, formation and development of the first presidential institutions, as well as the emergence of the presidential system of government, in particular, its first manifestations on the example of the US Constitution. The introduction of presidential institutions in different countries, their improvement based on national characteristics and their specific aspects at the modern stage are considered. The article covers the powers of the president, his role in the system of separation of powers and his importance in state administration. As a result of the study, general conclusions were drawn on the role and prospects of the presidential institution in the development of a democratic society.

Keywords: presidential institution, state administration, separation of powers, US Constitution, democratic system, executive power, presidential powers, political institutions, republican form of government, head of state.

Prezidentlik instituti — bu davlat boshlig'i sifatida prezidentning maqomi, vakolatlari va faoliyatini belgilovchi siyosiy-huquqiy tizimdir. Ushbu institut orqali davlat boshqaruvi amalga

oshiriladi va ijro hokimiyati tashkil etiladi. Hozirgi kunga kelib prezidentlik instituti ko'plab rivojlanayotgan davlatlarda muhim boshqaruv shakli hisoblanadi chunki, prezident davlat boshlig'i sifatida mamlakatning ichki va tashqi siyosatini yuritishda asosiy rol o'ynaydi. Tarixiy davlatlar asosan monarxiya shaklida boshqarilgan bo'lsa, keyinchalik demokratik g'oyalar rivojlanishi natijasida saylov orqali rahbar tayinlash tizimi paydo bo'ldi va shu asnoda prezidentlik instituti shakllandi. Prezidentlik tizimi hokimiyatlar bo'linishi prinsipiga asoslanadi va davlat boshqaruvida muvozanatni ta'minlaydi. Mazkur maqolada prezidentlik institutining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari ko'rib chiqiladi.

Prezidentlik institutining shakllanishi jamiyatda demokratik g'oyalarning rivojlanishi bilan chambarchas bog'liqdir. XVII–XVIII asrlarda Yevropa va Amerikada yuz bergan siyosiy o'zgarishlar, ayniqsa burjua inqiloblari natijasida mutlaq monarxiya tizimiga qarshi yangi boshqaruv shakllari izlana boshlandi. Bu davrda xalq suvereniteti, hokimiyatlar bo'linishi va qonun ustuvorligi kabi muhim g'oyalar ilgari surildi va shu jarayonlar prezidentlik institutining paydo bo'lishiga asos bo'ldi.

Prezidentlik institutining ilk va eng muhim namunasi AQShda shakllangan bo'lib, 1787-yilda qabul qilingan AQSh Konstitutsiyasida prezident davlat boshlig'i va ijro hokimiyati rahbari sifatida mustahkamlandi. Bu tizim o'zining yangiligi bilan ajralib turdi, chunki unda hokimiyat uch tarmoqqa bo'lingan edi. 1789-yilda Jorj Vashingtonning birinchi prezident etib saylanishi prezidentlik institutining amaliy jihatdan shakllanishiga katta turtki berdi.

Prezidentlik tizimining muhim xususiyatlaridan biri — davlat boshlig'ining saylov orqali hokimiyatga kelishidir. Bu uni monarxiyadan farqlovchi asosiy jihati hisoblanadi chunki, monarxiyada hokimiyat meros orqali o'tsa, prezidentlik tizimida rahbar xalq tomonidan yoki saylovchilar orqali saylanadi. Bu esa fuqarolarning siyosiy hayotdagi ishtirokini oshiradi va davlat boshqaruvida demokratiya tamoyillarining mustahkamlanishiga xizmat qiladi. Har bir davlatda saylov jarayonini o'tkazish ma'lum qonun-qoidalar va prinsiplar asosida amalga oshiriladi. Misol uchun: O'zbekiston Respublikasining qonunlarida ham demokratik saylovning 4 ta asosiy prinsiplari keltirilgan bo'lib, bular: yalpi umumiylik, tenglik, yashirinlik, ochiqlik. Ushbu prinsiplarga tayangan holda davlat boshlig'i xalq tomonidan saylanadi. O'zbekiston Respublikasida Prezidentlik lavozimi 1990-yil 24-martda joriy etilgan bo'lib, dastlabki prezidentlik saylovi esa 1991-yil 29-dekabr kuni bo'lib o'tgan. Saylovchilarning 94,2% ovozi bilan Islom Abdug'aniyevich Karimov g'alaba qozonib, 1-prezident etib saylangan.

XIX asrga kelib prezidentlik instituti boshqa hududlarga ham keng tarqala boshladi. Ayniqsa, Lotin Amerikasi davlatlari AQSh tajribasidan ilhomlanib, prezidentlik boshqaruv tizimini joriy etdilar. Biroq bu mamlakatlarda siyosiy barqarorlik yetarli darajada bo'lmagani sababli ayrim hollarda prezident hokimiyati haddan tashqari kuchayib ketdi. Natijada ba'zi davlatlarda avtoritar boshqaruv shakllari yuzaga kelganini ham kuzatish mumkin. XX asrda esa prezidentlik instituti yanada takomillashdi va turli shakllarga ega bo'ldi.

Prezidentlik institutining muhim jihatlaridan yana biri — hokimiyatlar bo'linishi prinsipidir. Bu prinsipga ko'ra, davlat hokimiyati uch tarmoqqa bo'linadi-qonun chiqaruvchi, ijro etruvchi hamda sud hokimiyati. Ular bir-biridan mustaqil faoliyat yurituvchi hokimiyat organlari bo'lib, o'zaro nazorat mexanizmi orqali bir-birini muvozanatda ushlab turadi. Masalan, prezident qonunlarga veto qo'yishi mumkin, parlament esa prezident faoliyatini nazorat qiladi, sud hokimiyati esa qonunlarning to'g'ri qo'llanilishini ta'minlaydi.

Prezidentning vakolatlari keng va mas'uliyatli hisoblanib, asosiy faoliyati davlat hokimiyat organlarining kelishilgan holda haoliyat yuritishini ta'minlashdan iborat, shuningdek

fuqarolarning huquq va erkinliklarining O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishining, O'zbekiston Respublikasi suvereniteti, xavfsizligi va hududiy yaxlitligining kafilidir.

Hozirgi kunda prezidentlik instituti dunyoning ko'plab mamlakatlarida amal qilmoqda. Har bir davlat o'zining tarixiy, siyosiy va ijtimoiy sharoitlaridan kelib chiqib ushbu institutni o'ziga mos ravishda shakllantirgan. O'zbekiston Respublikasida ham prezidentlik instituti davlat boshqaruvining markaziy bo'g'ini hisoblanadi. Prezident Konstitutsiya asosida faoliyat yuritib, mamlakatning siyosiy barqarorligi, iqtisodiy rivoji va ijtimoiy taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, zamonaviylashib borayotgan jamiyatda prezidentlik institutiga qo'yiladigan talablar ham tobora ortib bormoqda. Prezidentdan nafaqat boshqaruv qobiliyati, balki adolatli siyosat yuritish, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, shaffoflikni ta'minlash kabi sifatlar ham talab etiladi. Bu esa prezidentlik institutining doimiy ravishda rivojlanib borayotganini ko'rsatadi.

XULOSA

qilib aytganda, prezidentlik instituti uzoq tarixiy jarayon davomida shakllanib, bosqichma-bosqich rivojlanib borgan. U dastlab monarxiya boshqaruviga asoslangan bo'lib keyinchalik, demokratik boshqaruv asosida rivojlangan. Ayniqsa, AQSh tajribasi prezidentlik institutining shakllanishida muhim o'rin tutgan va boshqa davlatlar uchun namuna vazifasini bajargan.

Prezidentlik institutining rivojlanishi bilan uning vazifalari va vakolatlari ham kengayib bordi. Bugungi kunga kelib, prezident davlat boshlig'i sifatida nafaqat ijro hokimiyatini boshqaradi, balki mamlakatning ichki va tashqi siyosatini belgilashda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, hokimiyatlar bo'linishi prinsipi asosida boshqa davlat organlari bilan o'zaro muvozanatda faoliyat yuritadi.

Hozirgi davrda prezidentlik instituti ko'plab davlatlarda muhim o'rin egallaydi va samarali boshqaruvni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Prezident davlat boshlig'i sifatida mamlakat barqarorligini saqlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish hamda jamiyatning har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shadi. U davlat organlari faoliyatini muvofiqlashtirib, muhim qarorlar qabul qiladi. Shuning uchun prezidentlik institutini o'rganish, uning tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish va bugungi kunda uni yanada takomillashtirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

List of used literature:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. DARSLIK „ KONSTITUTSIYAVIY HUQUQ ASOSLARI“ «SHARQ» NASHRIYOTI TOSHKENT 2019
3. United States Constitution – Washington D.C., 1787.
4. Montesquieu – The Spirit of the Laws – London, 1748.
5. Jean-Jacques Rousseau – “The Social Contract”. – Paris, 1762.
6. John Locke – “Two Treatises of Government”. – London, 1689.
7. Samuel P. Huntington – Political Order in Changing Societies – Yale University Press, 1968.
8. Giovanni Sartori – “Comparative Constitutional Engineering”. – New York, 1997.
9. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rasmiy materiallari va hisobotlari.
10. World Bank – Governance and Development Reports.
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy sayti: www.president.uz